

O'QUVCHILARDA MUSIQIY ESTETIK DIDNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

Nargiza Raxmonova

Qo'qon davlat universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698591>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri ekanligi u atrofidagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatishi va o'quvchilarda musiqa san'ati orqali nafosat hissini shakllantirish xaqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, tushunish, madaniyat, idrok, nafosat, metod, ijod, tafakkur, qobiliyat, iqtidor.

Musiqa madaniy hayotimizda keng o'rinni tutgan inson shaxsiyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san'at turidir. Musiqa tarbiyasi esa, nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biridir, u atrofidagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. O'quvchilarga nafosatli tarbiya berishda umumta'lim maktablaridagi, musiqa madaniyati darslarining ahamiyati katta. O'quvchilar nafosat hissini san'at sirlarini tushunishni va qadrlashni, san'atdan baxramand bo'lishni avvalo maktablarda o'rganadilar. Nafosat didini shakllantirish uchun esa, musiqa madaniyati dasturlari bilan bir qatorda sinfdan tashqari musiqa tarbiyasini ahamiyati katta. Chunki, sinfdan tashqari musiqa tarbiyasining ommaviy va to'garak shakllarida bolalar yalpi tarzda jalb etiladi. Zotan, musiqa tarbiyasi sozanda yoki xonandani emas, eng avvalo insonni tarbiyalaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodni musiqa, go'zallik olamiga olib kiradi. Chunki, musiqa inson hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega va ahloqiy-nafosat tarbiyasining muhim vositasidir. Inson musiqa bilan ona allasi orqali tanishib umrbod musiqadan zavq topadi. Musiqadan ozuqa olish uchun esa, inson yuksak madaniyatli, sof qalb egasi, go'zallikni his eta oladigan bo'lishi kerak. Olimlardan birlari «Odam Shaxs bo'lish uchun, u ruhiy tomonidan rivojlanishi, o'zini bir butun inson deb his qilmog'i kerak»- degan edi. O'zbek xalqi jahon tarixiy taraqqiyotiga o'zining qadimiy ilm- fani, adabiyoti, sanhati va madaniyati bilan ulkan hissa qo'shgan buyuk millatdir. Milliy mahnaviyatimiz rivojida boshqa sanhat turlari qatorida musiqa sanhati ham muhim o'rin tutadi. Milliy musiqa musiqa sanhatining eng qadimiy va shu bilan birga, xalq ommasiga keng tarqalgan, uning turmushiga chuqur singib ketgan sohalaridan biridir. Musiqa ham real voqelikni aks ettiradi. Musiqaning milliy mahnaviyatimizga tahsir kuchi shu qadar kattaki, uning yordamida bemorlarni davolash mumkinligini fan allaqachon isbot qilgan.

Abu Ali Ibn Sino musiqaning tahsir kuchiga katta ahamiyat berib, ayrim ruhiy kasalliklarni musiqa kuylari vositasi bilan davolash mumkin, degan fikrni ilgari surgan edi. Buyuk mutafakkir Abu Nasr Forobiy "Katta musiqa" kitobida musiqa nazariyasi ohanglarining turlari, kelib chiqish sabablari, kishiga mahnaviy, ruhiy tahsiri haqidagi qimmatli fikrlarini bildirgan. Forobiy musiqa ilmida faqat nazariyotchi bo'libgina qolmay, amaliyotchi ham bo'lgan. Uning o'zi taniqli musiqachi, ajoyib sozanda va bastakor, yangi musiqa asbobi ixtirochisi sifatida ham shuhrat qozongan. Musiqaning ajoyib sehrli kuchi, mo'jizakor tahsiri haqida fikr yuritib, Forobiy "Ilmlarning kelib chiqishi to'g'risida" asarida shunday yozadi: "Bu ilm shu mahnode foydaliki, u o'z muvozanatini yo'qotgan odamni

tartibga keltiradi, mukammallikka etmagan xalqni mukammal qiladi va muvozanatini saqlab turadi". Xususan, milliy madaniyatda musiqa yuksak tuyg'ular, zavq - shavqli g'oyalar olamini ochib beradi. Odamlarni mahnaviy jihatdan boy, sof barkamollik darajasiga etkazadi. Bola hali qo'lga qalam ushlashni, o'qib yozishni bilmay turiboq musiqani his qila oladi. Ko'pincha shu dastlabki taassurotlar musiqaga bo'lgan munosabatlarning shakllanishiga tahsir qiladi. SHuning uchun umumiy tahlim maktablarini isloh qilishning asosiy yo'nalishlarida musiqa tahlimiga ham ehtibor berilgan. Musiqa, avvalo, bolalarning his-tuyg'ularini mayinlashtiradi. Musiqa asarlarini his etish kabi ularda ko'pgina insoniy fazilatlarini uyg'otadi. Albatta, insoniy fazilatlarini kamol toptirishda adabiyot, tarix, sport va boshqa sohalar katta o'rin tutadi. Binobarin, nazm va musiqa doimo yonma- yon yashaydi. Musiqani his etish tabiat taassurotlari ostida tug'iladi, qolaversa, bog'cha va maktabda shakllanib boradi. Musiqa darslari o'quvchilarni faqatgina nafosat jihatdan emas, balki keng mahnodan mahnaviy-axloqiy jihatdan ham tarbiyalaydi. Avloddan-avlodga o'tib kelayotgan, ne-ne zamonlar zayliga bardosh berib, xalqning orzu-armonlari, o'ylari va intilishlarini mujassam etgan kuy-ko'shiqlarimiz, maqomlarimiz barcha turdagi tahlim muassasalari o'quv dasturlaridan kengroq joy olsa yaxshi bo'lar edi. Zamonamizning zabardast yozuvchisi, jahonga mashhur adib CHingiz Aytmatov "Kunda" romanida yozadi: "... hayot, o'lim, muhabbat, shavq va ilhom hammasini musiqa aytadi, zotan, biz musiqa vositasida eng oliy hurlikka erishamiz, bu hurlik uchun ongimiz yorishgan zamonlardan boshlab, butun tariximiz davomida kurashganmiz, lekin unga musiqadagina erishganmiz". Xalqimiz yaratgan musiqa durdonalari har bir faoliyatimizda, har soniyada - tarbiyada, mehnatda, ijtimoiy munosabatda mahlum darajada o'z ifodasini topadi. Milliy musiqa atrofdagi hodisalardagi go'zallikni idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi, nozik did va hur fikr bilan qurollantiradi, mahnaviy olamni kengaytiradi. SHu bois musiqani "tilsiz falsafa" deb bejiz aytishmagan. Musiqa inson qalbini yumshatishi, unda iymonga dalolat etuvchi mehr - muhabbat va rahmdillik tuyg'ularini uyg'otishi mumkin. SHu bilan birga, maqomlar mazmunida buyuk davlat mafkurasiga muvofiq bo'lgan tasavvuf tahlimoti g'oyalarini badiiy ifoda etish vazifasi ham qo'yilgan. Tabiiyki, ushbu murakkab ilmiy masalalarni tadqiq etish har tomonlama etuk musiqashunos olimlar zimmasiga yuklatilgan. Maktabgacha tahlim muassasalari bolalari uchun musiqiy bilimlar mazmunini belgilash bir qator psixologik xususiyatlarni ehtiborga olishni talab etadi. Zero, musiqiy bilimlarni egallash avvalo shaxsning ruhiy olami bilan chambarchas bog'liq. SHuning uchun ham B.M.Teplov tomonidan berilgan tezislarni bu jarayonda yo'naltiruvchi deb idrok etish mumkin. Unda quyidagilarga ehtibor qaratilgan:

1. Musiqiy kechinmalar tabiatdan olingan kechinmalardir... Musiqani tushunish, agarda musiqiy asarning ichki tuzilishini nazarda tutmasak, doimo his-hayajon tushunchalaridir.

2. Musiqiy kechinmalar faqat his-hayajondan iborat bo'lishi kerak emas. U his-hayajondan boshlanadi, lekin tugamaydi. His-tuyg'ular orqali biz hayotni anglaymiz. Musiqa - dunyoni his-tuyg'ular orqali anglashdir.

3. Musiqaning asl mazmunini chuqur anglash qiyin. Uni bilishning boshqa vositalari orqali o'rganish mumkin. Musiqiy obrazlar olami "o'z- o'zidan oxirigacha tushunarli bo'lmaydi".

B.M.Teplovning nuqtai-nazari insonning estetik ongi shakllanishini ilk bora o'rgangan buyuk yunon faylasufi Arastuning fikri bilan hamohangdir: "Paydo bo'lgan narsalarning biri oddiy yo'l bilan paydo bo'lsa, boshqasi sanhat orqali yuzaga keladi, uchinchi o'z-o'zidan

yaraladi... Sanhat orqali inson ruhidagi mavjud hissiyot shakllanadi”. Inson ruhiyatida mavjud bo’lgan narsalarga Arastu quyidagilarni kiritadi:

- o’sish qobiliyati,
- intilish qobiliyati,
- his qilish qobiliyati,
- harakatlanish qobiliyati,
- fikrlash qobiliyati.

“SHaxsning musiqiy madaniyati”ni shakllantirish tushunchasiga A.N.Soxor murojaat etib quyidagilarni tavsiya etgan:

SHaxsning musiqiy madaniyati (A.N.Soxor kontsepsiyasi)

Musiqiy qadriyatlar

Faoliyatning barcha turlari

Faoliyat subhektlari

Maxsus muassasalar (jamoada yaralgan va saqlanadigan) (qadriyatlarni yaratish, asrash va targ’ib qilishga qaratilgan) (Ushbu faoliyat turlari bilan shug’ullanuvchilar) (ushbu faoliyatni tahminlovchi) elementlaridan iborat. SHaxsning estetik ongi tarkibiy qismlari ko’rinishini V.G.Mozgot o’zining ilmiy ishida sodda va tushunarli qilib bergan: – “...zamonaviy yoshlarning estetik ongini muvaffaqiyatli shakllantirish jarayoni, mamlakatdagi ijtimoiy-psixologik muhit, siyosiy va madaniy sharoitga bog’liqdir...”, deydi u. Musiqiy bilimlarni o’zlashtirish jarayonida bola shaxsini shakllantirishda musiqa tahlilining ahamiyatini musiqa mashg’ulotlarini tahlil qilish orqali ko’rishimiz mumkin.

Qo’shiq kuylash faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqiy bilimlarga asoslangan holda qo’shiq kuylaydilar. Buning uchun ular musiqiy asarga taalluqli bo’lgan mahlumotlarni o’zlashtiradilar. SHu jarayonda ularda musiqiy dunyoqarash va musiqiy did shakllanadi. Musiqa savodi faoliyatida musiqiy tafakkur, tasavvur va musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalar musiqaning yaratilish tarixi, musiqaning ifoda vositalari – ritm, metr, registr, o’lchov, lad, temp, nota yo’li va yozuvi, tovushlar uzunligi va balandligi, musiqa ijodkorlari, ijrochilari haqida bilimga ega bo’lish bilan birga, ularning musiqiy tafakkurlari shakllana boradi. Bu o’z navbatida bolalarni musiqa olamiga olib kiradi va musiqiy dunyoqarashlarini shakllantiradi.

Musiqa tinglash faoliyatida musiqiy idrok, musiqiy dunyoqarash shakllanadi. Bu faoliyatda bolalar musiqa tinglab, uni bevosita idrok eta boshlaydilar. Bu esa ularning musiqiy tafakkurlarini shakllantiradi. Bolalar musiqa cholg’u asboblarida jo’r bo’lish, qo’shiq kuylash, musiqa ostida ritmik harakatlar bajarish va musiqa tinglash kabi faoliyatlarni bajarar ekanlar ularda musiqiy tafakkur, musiqiy dunyoqarash, musiqiy tasavvur, musiqiy qobiliyatlar, musiqiy his-tuyg’u, musiqiy idrok rivojlanib boradi, shuningdek, ularda musiqiy madaniyat va dunyoqarash ham shakllanib boradi. Tinglangan musiqiy asar haqida mulohaza yurita boshlaydilar.

Musiqa ostida ritmik harakat bajarish faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did, musiqiy tafakkur, musiqiy idrok, musiqiy ritm hissi va musiqiy xotira shakllanadi. Bu faoliyat turida o’quvchilarda deyarli barcha musiqiy psixologik xususiyatlar shakllanadi. Chunki bu faoliyatda ular o’zlari bevosita musiqiy asarga jo’r bo’ladilar. Avval ular musiqiy asarni tinglab ko’radilar (musiqiy idrok), bu esa musiqaning ritmik ko’rinishini eslab qolishni (musiqiy xotira), qaysi asbobda jo’r bo’lsa yaxshiroq jaranglashini (musiqiy did) tanlashni taqozo etadi.

O'quvchi bu faoliyatda mustaqil fikrlaydi (musiqiy tafakkur), natijada uning musiqiy dunyoqarashi shakllanib boradi.

Bolalarda cholg'u asboblari jo'r bo'lish faoliyatida musiqiy dunyoqarash, musiqiy did, musiqiy tafakkur, musiqiy idrok, musiqiy ritm hissi va musiqiy xotira shakllanadi. Bu faoliyat turida bolalarda deyarli barcha musiqiy psixologik xususiyatlar shakllanadi. Chunki bu faoliyatda ular o'zlari bevosita musiqiy asarga jo'r bo'ladi. Avval ular musiqiy asarni tinglab ko'radilar (musiqiy idrok), bu esa musiqaning ritmik ko'rinishini eslab qolishni (musiqiy xotira), qaysi asbobda jo'r bo'lsa yaxshiroq jaranglashini (musiqiy did) tanlashni taqozo etadi. Bola bu faoliyatda mustaqil fikrlaydi (musiqiy tafakkur), natijada uning musiqiy dunyoqarashi shakllanib boradi. Ayni vaqtda shuni aytish joizki, musiqaning qanday faoliyat turi bo'lmasin, u shaxsning barcha psixologik jihatlari shakllanishiga yordam beradi. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, musiqiy faoliyatlarning har biri barcha sanab o'tilgan psixologik xususiyatlarni shakllanishiga qisman bo'lsa ham o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Jumladan, musiqiy his-tuyg'ular, musiqiy dunyoqarash, musiqiy idrok, musiqiy tafakkur, musiqiy tasavvur va musiqiy qobiliyatni shakllantiradi. Demak, ular bolalarning umumiy musiqiy madaniyati, estetik dunyoqarashining shakllanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu esa barkamol shaxsning rivojlanishi va tarbiyalanishida o'ziga xos ahamiyatga ega jihatlardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. SH.Mirziyoyev «Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent 2016y.
2. Kobilova, Ezozkhon Bakirovna. "Classical music and youth education." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.9 (2022): 126-130.
3. Azizkhonova, M., and E. Qobilova. "IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION IN FORMING YOUTH'S MUSICAL CULTURE AND SPIRITUALITY." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 51-57.
4. QOBILOVA, E'ZOZXON. "Forming A Sense Of Love For The Profession By Teaching Labor Songs To 4th Class Students In Music Culture Lessons." Journal of Positive School Psychology 7.2 (2023).
5. E.Qobilova Developing methodological competence in future music teachers. Qo'qon DPI. Scientific Reports 2024 Issue 3, page 722
6. E'zozxon Qobilova THE EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF COOPERATION BETWEEN SCHOOL AND FAMILY IN SHAPING MUSICAL CULTURE AMONG YOUTH. International Journal of Pedagogics.(ISSN – 2771-2281) VOLUME 04 ISSUE 10 PAGES: 162-166
7. Qobilova, E. (2024). THE IMPORTANCE OF MUSIC TEACHING IN EDUCATION. QO'QON UNIVERSITY NEWSLETTER, 12, 99–100. <https://doi.org/10.54613/ku.v12i.999>
8. Qobilova.Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida metodik kompetentlikni rivojlantirish. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 3-son 722-bet.SAN'ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN'AT) Orcid: 0009-0001-1275-3080
9. E.Qobilova .Yoshlarda musiqiy madaniyatni shakllantirishda maktab va oila hamkorligining tarbiyaviy ahamiyati. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 4-son 383-bet SAN'ATSHUNOSLIK (MUSIQA, TASVIRIY SAN'AT)